

**ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ НА
ЗАНЯТИЯХ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ****FORMATION OF COMMUNICATIVE COMPETENCE AT THE LESSONS
IN RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE**

ЛЕТО ЯНА-АЛЕКС ВАЛЕРЬЕВНА,
кандидат филологических наук, доцент,
Уфимский университет науки и технологий.

LETO YANA-ALEKS VALERIYEVNA,
Candidate of Philological Sciences, Associate Professor,
Ufa University of Science and Technology.

Статья затрагивает актуальный вопрос современной лингводидактики, касающийся формирования коммуникативной компетенции инофонов в процессе овладения ими русским языком как иностранным. В работе находят своё отражение такие аспекты темы, как описание терминологической сущности коммуникативной компетенции в новейших публикациях по вопросу; выявление путей и способов её формирования на занятиях РКИ с иностранными студентами (общий уровень владения иностранным языком А2-В1). В результате выявлено, что достижение инофонами указанного уровня владения русским языком позволяет преподавателю использовать на уроках РКИ разнообразные формы работы, побуждающие к говорению, дидактические материалы (в том числе и аутентичного характера), стимулирующие речевую активность иностранных студентов. Особое внимание автора статьи заострено на формировании цифровой иноязычной коммуникативной компетенции, необходимость развития которой определяется обновлёнными Общеввропейскими требованиями к компетентности владения иностранным языком.

The article touches upon the topical issue of modern linguodidactics concerning the formation of the communicative competence of foreign speakers in the process of mastering Russian as a foreign language. The work reflects such aspects of the topic as the description of the terminological essence of communicative competence in the latest publications on the issue; identification of ways and means of its formation in the RFL classes with foreign students (general level of foreign language proficiency A2-B1). As a result, it was revealed that the achievement of the specified level of Russian language proficiency by foreigners allows the teacher to use various forms of work in Russian as a foreign language lesson that encourage speaking, didactic materials (including authentic ones) that stimulate the speech activity of foreign students. Particular attention of the author of the article is focused on the formation of digital foreign language communicative competence, the need for the development of which is determined by the updated pan-European requirements for the competence of foreign language proficiency.

Ключевые слова: компетенция, коммуникативная компетенция, игровые технологии, моделирование, иностранные студенты, русский язык.

Key words: competence, communicative competence, game technologies, modeling, foreign students, Russian language.

Актуальность настоящей работы подтверждается тем фактом, что формированию коммуникативной компетенции в процессе овладения иностранным языком (в нашем случае русским как иностранным (РКИ) отводится большая доля внимания исследователей и практикующих педагогов. Несмотря на обилие научных и научно-методических публикаций, посвящённых данной проблеме, эта тема не является исчерпанной. Ход образования постоянно нуждается в трансформациях и пересмотре содержания обучения с целью сохранения его связи с реальностью, внедрении новых, обладающих эффективностью форм и способов трансляции знаний, в том числе и в рамках формирования коммуникативной компетенции, поскольку пользование иностранным языком как инструментом общения является центральной задачей всего процесса преподавания РКИ.

Современная лингводидактическая мысль обладает высокой степенью осмысления термина «коммуникативная компетенция». Исследователи отмечают сложность и неоднозначность данного понятия, предлагают собственное видение его компонентного состава. Так, Л.В. Сычева указывает на то, что коммуникативная компетенция представляет собой сумму методических, лингвистических, психологических и социолингвистических компонентов, которые формируют основные составляющие коммуникации и влияют на успешность коммуникативного акта. В данный круг также входят знания и умения по пониманию и продуцированию «собственных программ речевого поведения и взаимодействия» [4, С. 34]. Согласно концепции О. Н. Великановой, Е. Ю. Кисляковой, структура коммуникативной компетенции представлена речевыми и неречевыми умениями, а также умениями коммуникативного взаимодействия [1, С. 20]. В группу речевых входят умения продуцирования диалога и монолога на иностранном языке, выстроенные с учётом ситуации общения, и умения, лежащие в плоскости коммуникативного аудирования, т. е. понимания и адекватного восприятия речи собеседника.

Согласно требованиям, зафиксированным в Государственном стандарте по русскому языку как иностранному (базовый уровень), инофон, достигнув уровень общего владения А2, уже должен обладать готовностью к коммуникации на более обширный перечень тем, нежели на предшествующих этапах изучения РКИ [3]. Кроме того, более расширенный словарный запас студентов позволяет педагогу вводить в содержание занятий короткие аутентичные материалы в качестве базы для продуцирования иноязычной речи, подключать игровые технологии к процессу обучения, использовать потенциал технологии моделирования ситуаций общения, обогащать дидактическое сопровождение к занятиям материалами, имеющими юмористический подтекст, который также признаётся исследователями одним из стимулов к порождению собственного речевого произведения [2].

Короткие аутентичные материалы в формате небольших по длительности видеофрагментов, иллюстраций или собственно текстов обладают большим потенциалом при формировании коммуникативной компетенции иностранных студентов. В частности, при развитии навыков диалогического общения на тему «Погода» преподаватель может предложить обучающимся поработать с виджетами с сайтов и приложений, транслирующих информацию о погодных условиях в разных городах России и мира, составить соответствующие диалоги в паре о том, каким образом следует одеться при выходе на улицу или как провести выходные, если за окном палящее солнце, проливной дождь, снег и т. д.

Одним из традиционных, но не теряющих своей актуальности способов стимулирования порождения иноязычного высказывания становится выстраивание монолога по циклу иллюстраций, демонстрирующих последовательность действий персонажей. Именно при такой форме деятельности плодотворны материалы юмористического характера. Элементы юмора снижают психологическое напряжение в процессе говорения, способствуют формированию дружелюбной атмосферы на уроке, что необходимо для проявления речевой актив-

ности иностранцев. Помимо иллюстраций, преподаватель также может предложить студентам короткий «немой» видеоряд с целью его озвучивания.

При формировании коммуникативной компетенции инофонов, обладающих уровнем владения А2-В1, расширяется потенциал игровых технологий на занятиях РКИ. В частности, на данном этапе уже актуальны коммуникативные игры, предполагающие самостоятельный сбор информации от товарищей по группе с целью подтверждения или опровержения некоторых предложенных педагогом фактов (например, «Все студенты хотят заниматься спортом»; «Никто не любит документальное кино», «Все считают, что ходить по музеям скучно» и т. п.).

В дополнение к игровым технологиям развития навыков иноязычного говорения эффективно применяется технология моделирования ситуаций общения, которая позволяет обучающимся «примерять» на себя множество социальных ролей (врача и пациента, работника банка и посетителя и т. д.), избрать для себя модель речевого поведения, адекватную дискурсу разговора. Такая форма деятельности приближает участников диалога к реальным условиям общения и таким образом способствует адаптации и социализации иностранных студентов.

Формирование коммуникативных навыков выражения оценки может происходить в ходе моделирования учебных ситуаций (общения в паре «преподаватель-студент»), когда один из обучающихся (зачастую тот, кто имеет более высокую языковую подготовку) выступает в роли педагога. Оценке может быть подвержен процесс чтения вслух, пересказ текста, монологический ответ товарища.

Здесь следует отметить, что на сегодняшний день (в свете обновлённых Общеввропейских требований к компетентности владения иностранным языком) особое внимание исследовательского и преподавательского сообщества должно быть обращено и на формирование у инофонов цифровой коммуникативной компетенции [5]. Взаимодействие в сети Интернет в современном мире также рассматривается как необходимое умение в области изучения иностранного языка. Неслучайно социальные сети, общение в чатах и на форумах активно проникают в практику иноязычного образования. Однако коммуникация с носителями в виртуальной среде в рамках практического аудиторного занятия не всегда выступает средством достижения целей урока. Но ознакомление обучающихся с мнением пользователей Сети о последних новинках кинопроката, выставках, музейных экспозициях, достопримечательностях города, чтение такого рода материалов и их дальнейшее обсуждение в группе позволяют развивать коммуникативные навыки студентов. Преподавателю в данном случае важно критически подходить к отбору данной информации с позиций языковой и коммуникативной ценности текстов.

Считаем необходимым подчеркнуть, что для порождения речи всегда необходим стимул, которым является актуальность (лично для студентов) и / или проблемный характер текстового или визуального материала, используемого на коммуникативном этапе практического занятия по РКИ. В данной связи педагогу следует провести анализ интересов и склонностей каждого из членов группы, выносить на обсуждение вопросы, имеющие особое значение для обучающихся или человечества в целом. Например, при отработке коммуникативных навыков на темы «Здоровье», «Спорт» и т. д. плодотворно прибегать к использованию текстовых и визуальных средств социальной рекламы. За счёт лаконичности и сочетания различных способов донесения информации шансы на исчерпывающее понимание транслируемых сведений инофонами, обладающими базовым уровнем владения РКИ, повышаются, а злободневность тематики таких материалов становится эффективным инструментом развития дискуссии в группе.

В целом, организация коллективных обсуждений прочитанных текстов, просмотренных видеосюжетов и т. п. позволяет решить задачу, обозначенную в Стандарте и нацеленную на

обучение иностранцев высказыванию собственного мнения на проблему, выражению оценки произошедшему событию, действию, факту [3, С. 7]. Преподавателю важно стимулировать иностранных студентов к порождению иноязычной речи вопросами (например «как бы Вы поступили в данной ситуации?», «что бы Вы предприняли, если бы это событие случилось в Вашей жизни?» и т. д.). Это способствует реализации соотношения инофоном изучаемой информации с личным жизненным опытом, что даёт почву для размышлений, поиска аргументов и получить связное высказывание на иностранном языке как результат речемыслительной деятельности.

Для развития навыков коммуникативного аудирования у студентов, обладающих базовым уровнем владения РКИ, плодотворно использовать короткие аудиоматериалы (как диалоги, так и монологи) без предварительной семантизации незнакомой лексики и проведения фонетической работы. Обучающиеся однократно слушают короткое аудиосообщение (необходимо, чтобы темп речи диктора и количество неизвестных слов соответствовало уровню языковой подготовки группы) и предлагают краткие ответы на вопросы по итогам прослушанного фрагмента. Эффективизации данного процесса способствует возможность аудиофиксации ответов студентов с целью их последующего прослушивания и исправления допущенных ошибок.

Таким образом, для решения задач по формированию коммуникативной компетенции на занятиях РКИ преподавателю важно разнообразить дидактическую и технологическую составляющую учебного процесса, обогащая их разнообразными формами деятельности; привлекая богатый аутентичный текстовый и визуальный материал, обладающий проблемным характером; учитывая интересы и склонности членов группы; развивая навыки не только продуктивного говорения, но и слушания (а также восприятия иноязычной речи в цифровой среде), не оставляя без внимания аспекты развития неречевых коммуникативных навыков.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Великанова О.Н. Проблема компонентного состава иноязычной коммуникативной компетенции / О.Н. Великанова, Е.Ю. Кислякова // Известия Волгоградского государственного педагогического университета. 2019. № 6 (139). С. 17–21.
2. Винокурова М.А. Юмористический текст на уроках РКИ как средство совершенствования коммуникативной компетенции / М.А. Винокурова, К.В. Миролюбова // Педагогическое образование на Алтае. 2017. № 1. С. 136–140.
4. Государственный стандарт по русскому языку как иностранному. Базовый уровень / Нахабина М.М. и др. 2-е изд., испр. и доп. М. – СПб.: Златоуст, 2001. 32 с.
5. Сычева Л.В. К вопросу о коммуникативной компетенции иностранных студентов и некоторых способах её формирования на занятиях по РКИ // Актуальные вопросы современной филологии и журналистики. 2019. № 4 (35). С. 33–40.
6. Common European framework of reference for languages: learning, teaching, assessment. companion volume with new descriptors. URL: <https://rm.coe.int/cefr-companion-volume-with-new-descriptors-2018/1680787989> (дата обращения: 26.06.2023).

© Лето Я-А.В., 2023.